

Spatial Change in Sidi Rahal Beach and the Struggle of Actors: From Spontaneous Change to the Reconfiguration of Space

Dr. Lahcen Dhamany, Professor of Educational Sciences, CRMEF, Tangier–Tetouan–Al Hoceima, Morocco.

 [ORCID 0000-0002-0311-7971](https://orcid.org/0000-0002-0311-7971)

Received	Accepted	Published
2026/01/01	2026/15/01	2026/02/09
DOI: 10.5281/zenodo.20327844		

Abstract

This study seeks to examine spatial transformation in Sidi Rahal Beach as an emerging urban entity, by analyzing the modalities of spatial action deployed by socio-spatial actors, which are structured by the logic of spatial stakes. It also explores the plurality of strategies mobilized by these actors in pursuit of their respective stakes, and the effects of this strategic plurality on the reconfiguration of the spatial structure of Sidi Rahal Beach.

The study is grounded in empirical fieldwork aimed at understanding the dynamics of this transformation and identifying its concrete manifestations. To this end, it adopts a qualitative methodological framework, relying on in-depth interviews and content analysis techniques, while also integrating a technical dimension using cartographic representation. This methodological choice is further embedded within a historical-comparative approach that juxtaposes past and present configurations, in order to trace the trajectories and modalities of spatial change and to apprehend its immediate outcomes.

Keywords: space, socio-spatial actors, strategy, spatial transformation, spontaneous (unplanned) spatial change.

التغير المجالي بسيدي رحال الشاطئ وصراع الفاعلين

من التغير العفوي إلى إعادة تشكيل المجال

د. لحسن؛ دحماني¹؛ أستاذ علوم التربية بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين طنجة تطوان الحسيمة، المغرب

lahcendahmany@gmail.com

حساب ORCID: 0000-0002-0311-7971

تاريخ النشر	تاريخ القبول	تاريخ الاستلام
2026/02/09	2026/15/01	2026/01/01
DOI: 10.5281/zenodo.20327844		

ملخص

تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على التغير المجالي بسيدي رحال الشاطئ كمدينة ناشئة، وذلك من خلال تحليل أنماط الفعل المجالي للفاعلين السوسيومجاليين الخاضع لمنطق الرهان المجالي لهم، وكذا لتعدد الاستراتيجيات المعتمدة في تحقيق رهاناتهم، ونتائج هذا التعدد على تغير البنية المجالية لسيدي رحال الشاطئ. وقد اعتمدت الدراسة على الجانب الميداني من أجل فهم هذا التغير والوقوف على مظاهره، وذلك من خلال الاعتماد على المنهج الكيفي، لذلك تم الاعتماد على المقابلات وتقنيات تحليل المضمون والانفتاح على الجانب التقني من خلال الاعتماد على التمثيل الكارطوغرافي، وكل ذلك فرضه المنهج التاريخي المعتمد على المقارنة بين الماضي والحاضر، من أجل تتبع التغير وكيفيته لفهم نتجه الأنية.

الكلمات المفتاحية: المجال، الفاعلين السوسيومجاليين، الاستراتيجية، التغير المجالي، التغير العفوي التلقائي.

على سبيل التقديم

يشكل التغير المجالي أحد المداخل التحليلية المركزية لفهم التحولات الاجتماعية العميقة التي تعرفها المجتمعات المعاصرة، خاصة في السياقات التي تشهد انتقالات متسارعة من أنماط عمرانية واجتماعية تقليدية إلى أخرى هجينة، تتقاطع فيها رهانات التحديث، وضغوط العولمة، وإكراهات التدبير الترابي. وقد انشغلت السوسيولوجيا، منذ روادها

الكلاسيكيين إلى المقاربات المعاصرة، بتحليل العلاقة الجدلية بين المجال والمجتمع، باعتبار المجال ليس مجرد إطار محايد للفعل الاجتماعي، بل بناءً اجتماعيًا تتداخل في تشكيله علاقات القوة، وتمثيلات الفاعلين، واستراتيجياتهم المتباينة. ورغم غنى الأدبيات السوسيولوجية التي تناولت التغيير المجالي، سواء من زاوية التحضر، أو التمدن، أو إعادة الإنتاج المجالي، فإن جزءًا كبيرًا منها ظل أسير مقاربات تفسيرية عامة، تركز على البنيات الكبرى، أو تحيل التغيير إلى ديناميات تلقائية ناتجة عن النمو الديمغرافي أو الضغط الاقتصادي، دون مساءلة كافية لدور الفاعلين الاجتماعيين في توجيه هذا التغيير وصناعته. وهو ما يفضي إلى فجوة بحثية تتجلى في ضعف التحليل الدقيق لاستراتيجيات الفاعلين، واختياراتهم، وتصوراتهم، وأثرها في إعادة تشكيل المجال وهيكله العلاقات الاجتماعية داخله، خاصة في المجالات الساحلية أو شبه الحضرية الناشئة.

وانطلاقًا من هذا القصور، يسعى هذا البحث إلى تجاوز منطق "المعطى الجاهز" الذي يتعامل مع التغيير المجالي بوصفه مسارًا آليًا أو تلقائيًا، من خلال تبني منظور تحليلي يعتبر المجال نتاجًا لتفاعل واعٍ بين فاعلين متعددين، تختلف مواقعهم، ومواردهم، ومصالحهم. فالفاعل، كما يُعتمد في هذا البحث، لا يُختزل في بعد واحد، ولا يُحصَر في الفاعل السياسي أو الدولي فقط، بل يشمل طيفًا متنوعًا من الفاعلين: الفاعل العمومي (الدولي والجماعي)، والفاعل الاقتصادي (المستثمر والمنعش العقاري)، والفاعل المحلي أو ما أطلقنا عليه بالفاعل شاغل المجال (السكنة الأصلية والوافدة)، كلٌّ وفق منطق تدخله وحدود تأثيره في إنتاج المجال.

يُنظر إلى التغيير التلقائي في المجال بوصفه نتيجة مباشرة لتفاعل وصراع بين فاعلين متعددي المواقع والرهانات، وليس باعتباره مسارًا عفويًا منفصلًا من كل منطق. فالفاعل الرسمي والمؤسسي، الذي يهدف إلى ضبط المجال وتنظيمه وإنتاجه وفق تصورات تخطيطية وقانونية محددة، لا يستحضر بالضرورة في استراتيجياته الفاعل شاغل المجال، الذي يحمل بدوره تصورات مجالية وأهدافًا عملية نابعة من حاجاته الاجتماعية والاقتصادية اليومية. ويؤدي هذا التباين في الرؤى والغايات إلى نشوء وتوتر وصراع مجالي يتمظهر بوضوح على مستوى المجال المعيش، حيث يتقاطع المخطط بما هو رسمي ومؤسسي، مع التلقائي بما هو ناتج عن ممارسات ذاتية للفاعلين المحليين.

وفي هذا السياق، لا يمكن اختزال التغيير التلقائي في كونه غيابًا للتخطيط، بل هو شكل من أشكال التخطيط الذاتي الذي يمارسه الفاعل شاغل المجال انطلاقًا من إمكانياته وموارده المحدودة، واستنادًا إلى قراءته الخاصة لفرص المجال وحدوده. وغالبًا ما يكون هذا التخطيط الذاتي في تعارض مع التغيير المخطط، ليس بدافع الرفض الواعي للسياسات العمومية، بل نتيجة لاختلال التوازن بين حاجات السكن، وضعف آليات الضبط والمراقبة، ومحدودية الاستجابة المؤسسية لمتطلبات الفاعلين المحليين.

ويُعدّ السكن، في هذا الإطار، رهانًا استراتيجيًا مركزيًا بالنسبة للفاعل شاغل المجال، إذ يمثل شرطًا أساسيًا للاستقرار الاجتماعي وإعادة إنتاج الحياة اليومية. لذلك، يلجأ هذا الفاعل إلى استثمار الهوامش المجالية التي لا تخضع لمراقبة دقيقة أو تدخل صارم من قبل الفاعلين الرسميين، مستفيدًا من هشاشة آليات الضبط، لتحقيق هدف الحصول على مسكن، حتى وإن كان ذلك خارج منطق التخطيط الرسمي. وهكذا، يصبح التغيير التلقائي نتاجًا لصراع غير متكافئ بين منطقتين: منطق التخطيط المؤسسي، ومنطق الممارسة المجالية اليومية، بما يحمله من استراتيجيات تكيف، وتحايل، وإعادة توظيف للمجال.

وعليه، يتأسس هذا البحث على رهان معرفي يروم الإسهام في تجديد النقاش السوسيولوجي حول التغيير المجالي من خلال إعادة الاعتبار لدور الفاعلين، ورهان منهجي يقوم على الجمع بين المقاربة الكمية والكيفية قصد الإحاطة بتعقيد

الظاهرة، ورهان ميداني يستثمر حالة دراسية دالة، بما يسمح بفهم ديناميات التغيير في سياقها المحلي الملموس، وربطها بالتحولات المجتمعية الأوسع.

وانطلاقاً من هذا الإطار التحليلي، يسعى هذا البحث إلى مساءلة ديناميات التغيير التلقائي في علاقتها باستراتيجيات الفاعلين، من خلال طرح الأسئلة التالية: ما هي مظاهر التغيير التلقائي بسيدي رجال الشاطئ؟ وما هي استراتيجيات الفاعلين الاجتماعيين في إنتاج هذا التغيير، وفي التفاعل مع التغيير المخطط أو اختراقه؟

1- تحديدات مفاهيمية ومنهجية:

1-1- البنية المفاهيمية:

تُعدّ مسألة ضبط المفاهيم من القضايا المنهجية الأساسية في البحث السوسولوجي، غير أنها لا ينبغي أن تتحول من أداة إجرائية لفتح التحليل إلى غاية في ذاتها. فالمفاهيم، كما يشير المالكي (2015، ص 21)، تُستثمر بوصفها أدوات للفهم والتفسير، لا كتمارين تعريفية معزولة عن الإشكالية والسياق. وانطلاقاً من هذا المنظور، يشتغل هذا البحث على جملة من المفاهيم المركزية التي تشكّل بنيته التحليلية، ويتعلق الأمر بـ: الفاعل السوسيومجالي، المجال، التغيير المجالي التلقائي، والاستراتيجية.

1-1-1- الفاعل السوسيومجالي:

يرتبط الفعل الاجتماعي، في جوهره، بالفاعل الاجتماعي وباستراتيجياته داخل سيرورة التغيير، سواء أكان تغييراً مخططاً أم تلقائياً. فكل تنظيم اجتماعي "لا يوجد إلا عبر وساطة الفاعلين" (R. Ledrut, 1968, p. 54)، باعتباره "بناءً اجتماعياً ونشاطاً إنسانياً". (R. Ledrut, 1968, p. 55) ومن ثمّ، فإن مقارنة التغيير المجالي والاجتماعي تستدعي بالضرورة، تحديد طبيعة الفاعلين المتدخلين فيه، وأنماط أفعالهم، ومواقعهم داخل علاقات القوة وإنتاج المجال.

ويمكن، لأغراض التحليل، تصنيف الفاعلين السوسيومجاليين إلى ثلاثة أصناف كبرى:

الصنف الأول: الفاعل الرسمي المؤسسي

يرتبط بالتخطيط والتنظيم، ويمارس فعله وفق تفويض رسمي أو ضمني من الإدارة. يشمل هذا الصنف الفاعلين الجماعيين (الجماعات الترابية)، الموظفين، الأعوان الإداريين، والفاعلين السياسيين المنتخبين الذين يسهرون على تدبير الشأن المحلي للمجال، ويعطي موقع الفاعلين الجماعيين لسلوكهم وتصرفاتهم مكانة ودلالة مميزة ضمن الأفعال التي لها تأثير على المجال محل تدبيرهم وتسييرهم، ويتركز دورهم في التأثير على المجال ضمن الاختيارات الأساسية للتخطيط والتنمية. أما دور المستخدمين فهو دور جزئي باعتباره مرتبط بغايات مخصصة.

الصنف الثاني: الفاعل الخاص/الاقتصادي

هذا الصنف يرتبط بالفاعلين الخواص، فهؤلاء لا ترتبط قراراتهم بمرجعية الجماعة بشكل مباشر، لكن طبيعة العلاقة التي تربطهم بالفاعلين الجماعيين تحتل مكانة مهمة وحساسة في مسألة الاندماج الحضري. فالفاعلون الخواص/الذاتيون تمارس مؤسساتهم وخدماتهم تأثيراً في ترتيب المجال والنمو الحضري بفعل المبادرات التي يقبلون عليها. فيلعب التجار والحرفيين ورؤساء المؤسسات والمنعشين العقاريين دوراً مهماً في نمذجة المجال (الحضري) أو على الأقل في جزء من فعل التشكيل أو النمذجة. (R. Ledrut, 1968, p.21)

الصنف الثالث: الفاعل شاغل المجال

يرتبط هذا الصنف بساكني وشاغلي المجال باعتباره مجالاً معاشاً، فحركة ساكني المجال بين العمل واستهلاك السلع والخدمات وكل مقومات العيش الأخرى هو ما يجعل من المجال يعيش معهم، فتكرار هذه الحركة يفرز تحولات يكون لها تأثير على المجال. إن مقارنة منظري التغيير المخطط حسب "لادروت" للفاعل شاغل المجال حتى وإن أعطوا أهمية لفعله في التحليل فإن هذه الأهمية تبقى ضمن مجال ضيق وهو في آخر التحليل يعزل فعله عن تمثلاته وأحلامه وذكريته التي تتمظهر عبر المجال الذي لا يشغله فقط، بل يحياه رمزياً. ويرجع منظرو التغيير المخطط هذا الأمر إلى كون الفاعل شاغل المجال لا ينخرط في عملية التغيير، وذلك من خلال عزوفه عن الانخراط في الحياة الجماعية للمجال والمشاركة في بلورة السياسات التنموية إما مباشرة أو عبر السلوك الانتخابي، باعتبارها استراتيجية فعل. لكن في مقابل ذلك يغضون الطرف عن كون استراتيجيات فعل الفاعلين لا ترتبط دائماً ببنية السلطة التدييرية للمجال، بل يمكن أن تكون على العكس من ذلك استراتيجيات خارجة عن بنية السلطة ونمط تخطيطها، باعتبار هذا الأخير لا يتوافق مع أهداف ومصالح شاغلي المجال. لذلك فحركة الجسد وانتقاله داخل المجال مثلما تحيل على مكانة الفرد ومستوى عيشه فإنها تستجيب لكل مخزونه الثقافي والرمزي. فتواصل الذات مع المجال الذي تحيا فيه وتتفاعل معه وفي إطاره مع وعبر كل ذاكرتها الفردية والجماعية هو تواصل مع الماضي واستدعاء له في الحاضر المعاش، ينعكس في اليومي أي الاستعمال المطرد للمجال. فعبر الإستعمال، أي الممارسة المجالية الرمزية بالأساس، يتحدد المعنى والوظيفة الفعلية للمجال لدى ساكنه/شاغله. إن ما يسميه "لادروت" بالمتساكنين (اليحياوي، 2013، ص. 130) شاغلي المجال يلعبون دوراً في سيرورة التغيير المجالي عبر إخضاعهم المجال الخاص، مثلما المجال العام، لتمثلاتهم المجالية ولأهدافهم الفردية أو الجماعية. فالفرد يكيف مجاله الخاص وظيفياً ومعماريًا وجماليًا وسلوكيًا وفقاً لتمثله لذاته وللآخر من أجل تقديم صورة عن نفسه لا تكون مطابقة لذاته، وإنما تستجيب لتصوره للآخر وما ينتظره منه المجال المحيط به، وهنا نستحضر المثل الدارجي "دير مدار جارك ولا بدل باب دارك"، فالأمر لا يرتبط بما نريده وتمثلنا لمجالنا الخاص، بل يرتبط بالآخر وكيف تريد الذات أن تظهر أمامه.

فكل فرد لدى كوفمان ينخرط في الفاصل بين ما يريد أن يكونه وما هو عليه في نظر الآخرين، وبالتالي يفهم الاجتماعي لا في معناه الموضوعي، بل في المعنى المفكر فيه ذاتياً من قبل الذين يؤدونه. فشاغلي المجال هم فاعلون يحتكمون إلى هوية ومخزون ثقافي يوضعهم جماعياً ويمارس عليهم إكراهات تنعكس في فعلهم مثلما في تمثلاتهم، لكنهم في ذات الوقت يوظفون مخزونهم، بصفة واعية، وفق استراتيجيات فعل ملائمة لتجسيد أهدافهم. (اليحياوي، 2013، ص. 130)

2-1-1- المجال: من الفيزيقي إلى الاجتماعي الرمزي

الحديث عن المجال هو في جوهره حديث عن الإنسان، ذلك أنه لا يمكن تصور إنسان خارج مجال يحتضن وجوده المادي والرمزي، كما لا يمكن تصور مجال بمعزل عن الفاعلين الذين ينتجونه ويعيدون إنتاجه باستمرار. فالمجال ليس معطى طبيعياً خالصاً ولا إطاراً محايداً للفعل الاجتماعي، بل هو نتاج تاريخي لعلاقات اجتماعية متراكمة، تتداخل فيها أنماط الإنتاج، وبنيات السلطة، والتمثلات الرمزية، واستراتيجيات الفاعلين.

المجال شكل forme، وكل شكل في الوجود له علاقة بالمجال، وكل شكل في المجال ينخرط في علاقات مجالية مع أشكال أخرى مادية واجتماعية. وفي هذا يقول "ريمون لودريت Raymond Ledrut" إن المجال هو إن شئنا كل شيء ولا شئ في نفس الوقت، بمعنى أن جميع الكائنات تدخل في علاقات مجالية خالصة، فالمجال على حد تعبيره من طبيعة وجودية، لأن الحديث عن المجال هو حديث عن الوجود وعن علاقات التواجد. (R. Ledrut, 1984, p.107-112)

تتعدد دلالات مفهوم المجال. فالمجال يمكن أن يكون هو المجال الفيزيقي، الطبيعي الجغرافي، ويمكن أن يكون هو المجال المبني أو المكيف بحسب رغبات وتمثلات الإنسان، وهو ما يمكن نعته بالمجال السوسيو-جغرافي أو المجال الاصطناعي Artificial ثم هناك المجال الاجتماعي الذي يعيش فيه الناس والذي يتراوح إدراكهم له بين الذاتية والموضوعية. ويميز "بيير بورديو" بين المجال الطبيعي (الفيزيقي) وبين المجال الاجتماعي، وعلاقة الإنسان بهما وفهما من خلال قوله: "إن الناس باعتبارهم أجساداً (أي أفراد بيولوجيين) وكائنات إنسانية مثلهم مثل الأشياء يتواجدون دوماً في مكان ما ويحتلون جزءاً من المجال." (P. Bourdieu, 1993, p. 249) ومن ثمة فإن مجال الإنسان هو المجال الاجتماعي الذي تتجلى بنيته "في سياقات شتى، إما في شكل تناقضات مجالية، أو في شكل مجال مأهول أو ممتلك يشتغل كتعبير عن رمزية تلقائية للمجال الاجتماعي. فكل مجتمع تراتبي ينتج بالضرورة مجالاً تراتبياً يعبر عن الفوارق والمسافات الاجتماعية." (P. Bourdieu, 1993, p. 249)

"إن المجال الطبيعي الفيزيقي يتحول ويتغير نتيجة للفعل التاريخي والاجتماعي للإنسان، وكل عنصر من عناصر المجال الاصطناعي: المعمل، المكتب، المسكن، الطريق، القطار، السيارة، القنطرة، الميناء... يتكامل عضوياً مع العناصر الأخرى وذلك بفضل النظام المأسس للنقل والتواصل. إنه مركب عضوي متعدد الوظائف، وهو الذي نسميه المجال السوسيوثقافي. إن الإنسان ونمط عيشه ولغته وكلامه ووعيه وحتى ملامح وجهه، أو بتعبير آخر، كل كينونته تتحدد بشكل لا مرئي من خلال تراكم التجارب اليومية في هذا المجال السوسيوثقافي المعقد جداً والمتعدد الأبعاد." (P. Bourdieu, 1993, p. 249) إذن فالمجال الاجتماعي هو الذي يؤثر في الإنسان أكثر مما يؤثر فيه المجال الطبيعي أو الاصطناعي. فالإنسان هو عملية شخصية مستمرة لا نهائية، تتشكل من خلال تراكم تجارب يومية ذات أبعاد سوسيوثقافية متعددة. إذن فسؤال: ما المجال؟ يمكن أن نحدده حسب علماء الاجتماع في المجال المعيش والذي يكون في علاقة مع الممارسة الاجتماعية، لأن المجال الاجتماعي هو نتاج للتفاعل المجتمعي، أي هو نتيجة لفعل الفاعلين وتفاعلهم العلائقي وفق أنماط متعددة تتخذ طابعاً صراعياً أو تنافسياً أو تفاوضياً.

ويمكننا التمييز بين نوعين من المجال الاجتماعي: المجال الموضوعي وهو المجال السوسيوجغرافي كإطار مجالي تتحرك وتعيش فيه جماعات إنسانية معينة، والتي تتحكم في بنيتها عوامل اقتصادية وعلاقات اجتماعية ونماذج ثقافية تفرض على الأفراد والجماعات في حركتهم نوعاً من المعايير الموضوعية من طرف الفاعلين الرسميين/المسؤولين عن التخطيط الحضري، وهو المجال الذي يتحول من خلال الممارسة والإدراك الاجتماعيين إلى مجال ذاتي، لما يبدأ الأفراد والجماعات في إدراك الخصائص اللامرئية للمجال. فسياسة إنتاج السكن الجماعي لإعادة إيواء دور الصفيح/السكن العشوائي، انتهت إلى نتيجة مناقضة لما كان يتوخى منها، من إندماج كبير بين السكان، آلت إلى نتيجة سلبية هي خلق نوع من الفردنة. "إن القرب المجالي بدل أن يعمل على تقليص المسافة الاجتماعية قد عمقها وجعل آثارها سلبية أكثر." (Roncayolo,1990,p.183)

1-1-3- التغير المجالي التلقائي والاستراتيجي:

إذا كان التغير المخطط يعنى بالشكلي والعقلاني والقصدي والتخطيط الموجه والسلطة نحو المشاركة، فإن التغير التلقائي يحيلنا على اللاشكلي، إلى المخفي والمقدس والخيالي والرمزي، وإلى المقاومة والفاعل المجالي، أي مستعمل المجال وشاغله. إن استعمال المجال هو وحدة البحث الضرورية لتعقل وفهم تعاطي الفاعلين للمجال الذي يشغلونه ويتحركون ضمنه كجسد وذاكرة ويتفاعلون ويحيونه عبر إدراكهم وتمثلاتهم له، ويحيى فيهم ومعهم وبهم المجال. وتقرأ الذاكرة من خلال استعمال المجال باعتباره مجال المجازات، وبالتالي المعاش المجالي للفاعلين. فالتغير الاجتماعي بهذا المعنى عملية مجالية، الأمر الذي يجعل من مقارنته سوسيوولوجيا ترتبط بالمعاش اليومي حتى البسيط منه. فالتغير التلقائي يجد

تفسيره في الوضعيات البسيطة للمعاش اليومي، باعتبار هذا الأخير تموضع الذاكرة في المعمار والتوزيع الوظيفي والترتيب اليومي للمجال واستعماله، وبالتالي فالمجال يرتبط بالمخيال الجماعي والرمزي والمقدس واللامقال الخفي. ويرى ميشيل مافيزولي Michel Maffesoli أن التعلق بالمكان والمنزل والأرض يقوم على بعد رمزي ومقدس عميق، وهو ما يفسر مقاومة بعض الجماعات للتجديد حين يُدرك بوصفه تهديدًا للهوية والقيم. (مافيزولي، 2010)

لا يطرح التغير التلقائي نفسه كبديل للتحويلات التي هي نتاج وموضع المراقبة الاجتماعية وإنما كتعبير رمزي للرأسمال الثقافي للذاكرة المجالية لجماعة أو جماعات اجتماعية معينة ورفض ومقاومة للتجديد وما يشكله من تهديد لقيمها ومعاييرها وتمثلاتها ومع صورتها لذاتها والتي تحقق لها تواصلًا مزدوجًا مع المجال: تواصل مع الماضي، وبالتالي الذاكرة عبر المجالي، والمعاش عبر الصورة والتمثيلات المجالية للأهداف. وهو ما يخرج الفاعل من اجتماعيته الدوركايمية وعقلانيته المفرطة التي تحيل إلى الوعي الخالص الكانطي وتقصي الجانب اللاواعي الفردي الفرويدي كما الجماعي، أي يخرج التحليل من الاختزالية في بعدها الفردي والجمعي.

يمكن أن نضيف إلى التعريف السابقة تعريفًا للتغير هو ما نسميه التغير المركب، وهو التغير الذي يحدث من خلال تدخل الفاعلين الاجتماعيين الجماعيين والفرديين الخواص بشكل مخطط من أجل إحداث تغيير على مستوى المجال والمجتمع، وهو ما يصطلح عليه بالتغير المخطط، أو من خلال تغيير تلقائي يرتبط بالفاعل الذي يعيش بالمجال ويلتصق به ويستعمله ويعمل على تغييره وفق منطقته وتمثلاته وذاكرته المجالية باعتبارها جزء لا يتجزء من هويته المجالية، من خلال استراتيجيات للفعل ترتبط بالأهداف المتوخاة أو المشاكل المطروحة على الفاعلين.

يعبر مفهوم الاستراتيجية عن مجموع الوسائل المستخدمة والأفعال الملتزم بها من طرف الفاعل الاجتماعي ضمن مجال ما بغية بلوغ هدف أو أهداف معينة. وبذلك فالاستراتيجية ترتبط بالفاعل الاجتماعي المحدث للتغير المخطط والتلقائي على حد سواء. فالتغير المخطط يقوم على أساس توفر الوسائل والإمكانيات من أجل الوصول إلى الغايات المرسومة. بيد أن هذا الأمر يحيلنا أيضًا على التغير التلقائي، أي فعل الفاعلين السوسيو مجاليين في النسق الذي يتلقون إكراهاته وإلزاماته، لكنهم لا يذوبون بشكل كلي ويتمهون مع تحدياته. فالفاعل كائن ذو عقل يمكنه من المبادرة والتجاوز والاستقلالية، بقدرته على الحساب والتكيف والتغيير في علاقته بالتنظيم، وبالتالي يحتكم ضمن أفعاله إلى مصالح أو أهداف قد تتفق مع الرسمي الموجه والمخطط وقد تتعارض معه. من هنا يوظف الفرد وسائل لبلوغ أهدافه، أي استراتيجياته المتراوحة بين التكيف والاندماج والتماهي أو مقاومة التجديد والتغيير، المرتبطة بمدى التقارب أو التعارض بين التجديد وأهداف الفاعلين السوسيو مجاليين وتصوراتهم وتمثلاتهم وقيمهم ومعاييرهم الثقافية.

إن مقولة الاستراتيجية سواء على مستوى التغير المخطط أو التلقائي تقود حتمًا إلى التخطيط والعقلانية. إلا أن المغالاة في القول بعقلانية الفاعل الاجتماعي، وبالتالي عقلانية الفعل الاجتماعي، أو جبريته الاجتماعية التي تغتال الفاعل وتغزله عن فعله وتحوله نتاجًا أليًا/ ميكانيكيًا للنسق أو السياسة التخطيطية للمجال، هي نظرة تجزئية للتغير المجالي والاجتماعي.

إن المجال لا يستجيب دائمًا لوظيفته التخطيطية ولا يفرز التغير المخطط له عبره وضمينه. لأن المجال يؤول ويعاش عبر كل الموروث القيمي والمعياري/الرمزي المرتبط بالمجال المرجعي/المجال المستعمل لشاغلي المجال، أي عبر الوجه الآخر للواقع، غير المغاير بالضرورة، وهو وجه الخيالي والخارق والمقدس والرمزي في بعده لا الفردي، بل الجماعي. فالمجال هو حقل تفاعلات بين الشكلي المخطط الخاضع لمنطق المراقبة والضبط، واللاشكلي التلقائي المرتبط بالمقاومة والرفض، أي بين استراتيجيات فعل متعددة ومختلفة ونتاج له.

2-1 مجال الدراسة:

يمثل المجال الجغرافي نقطة الانطلاق لأي بحث اجتماعي، حيث يتحدد نطاق الدراسة وفق المكان والزمان لفهم الظواهر المدروسة بعمق. في هذا السياق، وقع اختيارنا على المجال الرحالي بسيدي رحال الشاطئ، باعتباره نموذجًا للمدن الصغرى الناشئة التي تشهد تغيرات مجالية واجتماعية مهمة تستدعي التحليل والفهم. هذا الاختيار مرتبط بإشكالية البحث التي تتمحور حول كيفية تفاعل التغيرات المجالية مع استراتيجيات الفاعلين المختلفين وتأثير ذلك على العلاقات الاجتماعية المحلية. إن دراسة المجال الرحالي كتاريخ يسمح بإجراء مقارنة بين الوضعية الماضية والحالية، أي الإجابة على سؤالين جوهريين: كيف كان المجال؟ وكيف أصبح اليوم؟ وهذه المقارنة تمثل قاعدة أساسية لاستشراف آفاق التغير المستقبلية للمجال والمجتمع، بعيداً عن الاقتصار على التحديد الإداري الذي حوله من جماعة قروية إلى جماعة حضرية منذ سنة 1992. فالفهم التاريخي للمجال يتيح التعرف على ديناميات التغير المجالي، ويحدد كيف تتداخل الفاعلية الرسمية مع الفاعلية الذاتية والخاصة لشاغلي المجال.

ينتهي المجال الرحالي إداريًا إلى إقليم برشيد، ويمتد على طول 9.5 كيلومتر على الطريق الرابط بين الدار البيضاء وأزمور، على مساحة إجمالية تقدر بـ 27 كلم²، تحده من الشمال المحيط الأطلسي، ومن الجنوب الساحل أولاد حريز، ومن الشرق حد السوالم والساحل أولاد حريز، ومن الغرب جماعة المهارزة والساحل بإقليم الجديدة.

3-1 منهجية الدراسة:

ينطلق هذا البحث من إشكالية مركزية تتمثل في تحليل ديناميات التغير المجالي التلقائي بسيدي رحال الشاطئ، وفهم أدوار الفاعلين السوسيو مجاليين واستراتيجياتهم في إنتاج المجال وإعادة تشكيله خارج منطق التخطيط الرسمي. وبالنظر إلى الطابع المركب لهذه الإشكالية، التي تتقاطع فيها الأبعاد الاجتماعية، والتاريخية، والرمزية، والمؤسسية، فقد تم اعتماد منهجية بحثية نوعية مركبة، تستجيب لتعقيد الظاهرة المدروسة، وتتجاوز المقاربات الوصفية أو الكمية الاختزالية.

1-3-1 مبررات اختيار المنهجية والاستراتيجية المعتمدة

إن اختيار المنهج الكيفي لم يكن اختيارًا تقنيًا محضًا، بل قرارًا إبستمولوجيًا ومنهجيًا تفرضه طبيعة موضوع البحث. فالتغير المجالي التلقائي لا يُختزل في مؤشرات قابلة للقياس الكمي فقط، بل هو سيرورة اجتماعية تُنتج عبر الممارسة اليومية للفاعلين، وتتشكل من خلال تمثلاتهم، وخطاباتهم، واستراتيجياتهم غير المصرح بها. لذلك، فإن المنهج الكيفي يتيح فهم منطق الفعل الاجتماعي في سياقه المجالي، ويسمح بإعادة بناء المعاني التي يضيفها الفاعلون على المجال.

وانسجامًا مع ذلك، تم اعتماد استراتيجية الانغراس الميداني الطويل (immersion prolongée)، القائمة على التواجد المستمر بالميدان، وبناء علاقة تفاعلية مع الفاعلين، بما يتيح إنتاج معطيات عميقة وغير سطحية. فمنهج البحث، في هذا الإطار، لا يُفهم كاختيار أدوات معزولة، بل كاستراتيجيات شاملة لجمع الأدلة من العالم الاجتماعي قصد تفسير الظواهر المدروسة. ("تشيرون و براون، 2012، ص 22) كما أن المنهجية المعتمدة تنطلق من ملاحظة إشكالية محددة، وصياغة أسئلة بحث، ثم اختيار الأدوات الأكثر قدرة على الإحاطة بها. ("تشيرون و براون، 2012، ص 22)

1-3-2- أدوات جمع المعطيات

✓ المقابلة نصف الموجهة

تم اعتماد المقابلة نصف الموجهة بوصفها أداة رئيسية، لما تتيحه من إمكانية الجمع بين ضبط محاور النقاش المرتبطة بالإشكالية، وفتح المجال أمام التعبير الحر للمبحوثين. وقد استهدفت المقابلات فئات متنوعة من الفاعلين: شيوخ المجال، ساكنة قديمة، فاعلين محليين، ووسطاء اجتماعيين، بما يسمح بتعدد وجهات النظر ورصد التوترات المرتبطة بإنتاج المجال واستعماله.

وقد تم إيلاء أهمية خاصة للأبعاد الأخلاقية للبحث، نظرًا لكونه يشتغل على تجارب الأفراد والجماعات، إذ يفرض البحث السوسولوجي على الباحث «العناية بالقضايا الأخلاقية المرتبطة بتنفيذ البحث، وبالأثر الذي قد يحدثه في شركاء البحث، إضافة إلى النزاهة والدقة العلمية». (ماتيز و ليز، 2016، ص58) لذلك، تم اعتماد حضور ميداني متدرج، قائم على بناء الثقة، والاستعانة بوسطاء اجتماعيين لتيسير الولوج إلى المبحوثين، وخلق سياقات تواصل طبيعية وغير رسمية، ساهمت في تحسين جودة المعطيات.

✓ الملاحظة بالمشاركة

انسجامًا مع مقاربة المجال بوصفه نتاجًا للممارسة الاجتماعية، تم اعتماد الملاحظة بالمشاركة كأداة أساسية لرصد أنماط الاستعمال المجالي والسلوكيات اليومية للفاعلين. وقد مكنت هذه التقنية من تجاوز الخطاب المعلن، نحو معاينة الفعل المجالي في سياقه الواقعي، وفهم العلاقة بين المجال والمعيش اليومي، وبين الذاكرة والممارسة.

✓ تحليل الوثائق والتقارير

تم دعم المعطيات الكيفية بتحليل مجموعة من الوثائق الرسمية وغير الرسمية المرتبطة بمجال الدراسة، خاصة الرسم العقاري رقم 13990 س الحبسي، ووثائق التحسيس، والشكايات والتقارير المتعلقة بإعادة الهيكلة، إضافة إلى وثائق التعمير، والرخص، والتجزئات، ومخططات التنمية القروية والتهيئة القطاعية. وقد أتاح هذا التحليل تفكيك الفجوة بين المجال المخطط والمجال المعاش، وربط التغير المجالي بسيرورات الضبط المؤسساتي والصراع حول الملكية والاستعمال.

✓ الصور الجوية والخرائط

استُكملت المنهجية بتحليل الصور الجوية والخرائط، قصد تتبع التوسع العمراني والتغيرات المجالية منذ سنة 1982 إلى اليوم، اعتمادًا على تقنيات نظم المعلومات الجغرافية والتمثيل الكارطوغرافي (ARC GIS). وقد مكن هذا المدخل من الربط بين التحولات المورفولوجية والمعطيات السوسولوجية، وتعزيز صدقية النتائج عبر التقاطع المنهجي (triangulation).

✓ حدود المنهجية وحدود التعميم

رغم ما تتيحه المنهجية المعتمدة من عمق تحليلي، فإن لها حدودًا منهجية يجب التنبيه إليها. فاعتماد المنهج الكيفي، القائم على دراسة حالة واحدة، يجعل نتائج البحث غير قابلة للتعميم الإحصائي على مجالات أخرى. غير أن هذا القيد

لا يقلل من القيمة العلمية للدراسة، إذ إن الهدف لا يتمثل في التعميم الكمي، بل في إنتاج معرفة تفسيرية معمقة، قابلة للنقل التحليلي (analytical transferability) إلى سياقات مجالية مشابهة.

كما أن الاعتماد على الخطاب الذاتي للمبجوثين يظل مرتبطاً بتمثلاتهم الخاصة، وانتقائيتهم في السرد، وهو ما تم الحد منه عبر تقاطع الأدوات (المقابلة، الملاحظة، الوثائق، الخرائط)، والاعتماد على الحضور الميداني الطويل. إضافة إلى ذلك، فإن صعوبة الولوج الرسمي إلى بعض الوثائق قد تؤثر على شمولية المعطيات، وهو ما تم تجاوزه نسبياً بتوظيف الرأسمال الاجتماعي للباحث، في احترام للأخلاقيات العلمية.

2- التغيير المجالي بسيدي رحال الشاطئ

2-1- العقار المحبس: التغيير المجالي العسير

يعتبر التجزيء السري أحد أبرز استراتيجيات الفاعل شاغل المجال بالمجال الرحالي، سواء أكان المالك للأراضي الفلاحية أو الباحث عن السكن، خاصة على مستوى هوامش المجال الرحالي التي تعرف انتشاراً واسعاً لهذا النشاط العقاري غير المنظم، باعتباره مجالاً لا يخضع للمراقبة الصارمة من طرف الفاعلين الرسميين. كما يمثل مرتعاً للمضاربات العقارية العشوائية؛ إذ يفضل العديد من الفلاحين المالكين للأراضي، وغير القادرين على الاستثمار في العقار القانوني والإنعاش العقاري، بيع وتجزئ أرضهم بشكل سري، في شكل بقع عشوائية لا تخضع لأي تنظيم، حيث تتراوح مساحة القطعة الأرضية ما بين 30 و60 متر مربع، بأثمنة مرتفعة. كما يشكل العقار المحبس المعقب على الشرفاء العلويين الذكور منهم دون الإناث 13990س والذي يمثل ثلث المساحة الإجمالية لسيدي رحال الشاطئ كجماعة حضرية اليوم، يشكل أحد أهم المجالات العشوائية وأكبرها بالمجال الرحالي، ويعود نشاط التجزيء السري إلى تعقد وضعيته.

إن الممتلكات الحبسية، ظلت منذ قرون عديدة خاضعة لقواعد الفقه الإسلامي عامة، والفقه المالكي على وجه الخصوص الذي وضع معظم القوانين المنظمة للوقف بالمغرب أو ما يصطلح عليه بالضوابط الحبسية منذ بداية الحقبة الإستعمارية، عبر مجموعة من الظواهر التي كانت تنظم بشكل خاص مسألة كراء الأملاك الحبسية، أو تصفية المعقب منها. وأمام وضعية أحكام الوقف بالمغرب التي اتسمت النصوص القانونية المؤطرة له بطابع التعدد والتشتت وضعف الصياغة، وفي ظل متطلبات تحقيق الحماية للأوقاف وتنميتها كان من الضروري إيجاد الأدوات القانونية الفعالة التي تسد ثغرات النصوص القديمة وتعالج عيوبها. (أحمد الناظري، نونبر 1996، ص. 8)

فالوقف العام كما عرفه المشرع المغربي في مدونة الأوقاف (الجريدة الرسمية، عدد 5847، بتاريخ فاتح رجب 1431) في المادة 50: "هو كل وقف خصصت منفعته ابتداءً أو مالا لوجوه البر والإحسان وتحقيق منفعة عامة". ويعتبر الوقف العام صدقة جارية تدوم بدوام الأصل المنتج للمنفعة، ويرتبط هذا النوع من الوقف بحرية الشخص في التصرف في ممتلكاته، فالوقف لا يكون بالإكراه، وإنما يرتبط بالعبادة والقربة من الله عز وجل. وهذا النوع من الوقف له منافع كثيرة على المجتمع المغربي، حيث ارتبطت ببناء المساجد والزوايا والمقابر والكتاتيب القرآنية والمدارس والميتم وغيرها، كما أن بعض مداخلها تصرف باعتبارها رواتب للقائمين والساھرين على هذه المؤسسات الوقفية.

أما الوقف المشترك هو الوقف الذي يكون مشتركاً بين جهة عامة والموقف عليهم مثل أولاد الواقف، ويسري على هذا الوقف ما يسري على الأوقاف العامة كما هو مبين في المادة 129 من مدونة الأوقاف.

ويعتبر الوقف المعقب هو كل وقف على ولد أو عقب أو نسل أو ذرية المحبس أو غيره، حسب المادة 108 من مدونة الأوقاف. وبالتالي فالوقف المعقب هو وقف يعود ريعه للواقف نفسه وذريته وأحفاده ما تعاقبوا أو على شخص أو أشخاص معينين وذريتهم ما تناسلوا، وإذا انقطع عقب الموقوف عليهم يؤول إلى الجهة التي حددها الواقف، وهو الأمر

الذي أكد عليه الفصل الأول من ظهير 8 أكتوبر 1977 الذي ينص على تحديد الجهة أو المرجع الذي سيؤول إليه. إذًا، حسب الظهير فإن الواقف لم يحدد المرجع الذي يؤول إليه الحبس المعقب بعد انقطاع العقب، فإنه يؤول مباشرة إلى جهة البر والإحسان.

ومع التعدد والتشتت وضعف صياغة النصوص القانونية المتعلقة بالوقف، برز الظهير الشريف رقم 236.09.1 الصادر في 23 فبراير 2010 كتجربة تشريعية رائدة لتقنين الأحكام والقواعد التي تحكم الوقف بالمغرب، حيث تعرف المدونة الوقف في المادة الأولى بأنه: "كل مال حبسي أصله بصفة مؤبدة أو مؤقتة، وخصصت منفعته لفائدة جهة بر وإحسان عامة أو خاصة ويتم إنشاؤه بعقد أو بوصية أو بقوة القانون" (الجريدة الرسمية، 2010، ص. 12). ومن بين أنواع الوقف المختلفة، يظل الوقف المعقب محور اهتمامنا، كونه يعكس الأبعاد الاجتماعية والثقافية للاستحواذ على العقار واستراتيجيات الفاعلين، خاصة أن الوقف المعقب يمكن أن يعود ريعه للواقف وذريته وفقًا للشروط التي وضعها الواقف، مع استثناء الإناث من الاستفادة، كما هو الحال بالنسبة للعقار الحبسي 13,990 س بسيدي رحال الشاطي.

يمكن تحليل هذه الظاهرة من منظور بيير بورديو ونظريته حول رأس المال الرمزي والحقل الاجتماعي، حيث يُظهر التجزئ السري والسكن العشوائي كيف يتم تحويل الموارد المادية (الأرض) إلى قوة رمزية داخل المجال الرحالي، بما يعزز موقع بعض الفاعلين على حساب آخرين. فبورديو يوضح أن الحقول الاجتماعية تتشكل من صراع الفاعلين من أجل السلطة والموارد، حيث يحاول كل فاعل استثمار رأس المال الاقتصادي والاجتماعي والثقافي لتحقيق الهيمنة الرمزية. (Bourdieu, 1986, pp. 241-242) في حالة العقار المحبس، يظهر الصراع بين الفاعلين الرسميين والعلويين، وبين الذكور والإناث داخل العائلات، كصراع على الهيمنة الرمزية المتمثلة في التحكم في الأرض وإمكانية الانتفاع منها.

ويُمكن تمثيل العلاقة بين رأس المال وأنواع الوقف عبر الجدول التالي:

جدول رقم 1: الوقف وأنواع الرأسمال

نوع الرأسمال	تطبيقه على العقار الحبسي المعقب	الأثر الاجتماعي والرمزي
الرأسمال الاقتصادي	التحكم في الأرض وبيع قطعها وتجزئها	تعزيز الوضع المالي للأسر العلوية (الذكور على وجه الخصوص)
الرأسمال الاجتماعي	شبكة العلاقات العائلية والشرفية للولج إلى الانتفاع بالوقف	السيطرة على الميراث والأرض داخل المجمع العلوية وحرمان الآخرين
الرأسمال الثقافي	المعرفة بالقوانين والظواهر المنظمة للأوقاف واستثمارها	الشرعية الرمزية والسيطرة على المجال الرحالي والامتياز الاجتماعي

تركيب شخصي 2026

علاوة على ذلك، يفسر بورديو مفهوم التراكم الرأسمالي على مدى الأجيال، ما يعكسه الوقف المعقب الذي يضمن للعلويين ذكوراً استمرارية السيطرة على الأرض وامتيازاتها الاقتصادية والاجتماعية، بينما يتم استبعاد الإناث، الأمر الذي يعكس آليات التمييز الاجتماعي المرتكزة على الجنس والعرق الرمزي داخل المجال الرحالي (Bourdieu, 1990, PP.98-99) ومن هنا، يشكل العقار الحبسي المعقب بيئة خصبة لفهم الديناميات الاجتماعية المرتبطة بالمجال الرحالي، وكيف أن الصراعات حول الأرض لا تعكس فقط مصالح اقتصادية، بل أيضاً استراتيجيات رمزية وثقافية للحفاظ على الامتيازات الاجتماعية.

لقد أدى تعقيد الوضعية القانونية للعقار المحبس إلى تعطيل عملية التعمير، وفتح المجال أمام التجزئ السري، ما أسهم في انتشار السكن العشوائي والصفحي بحي الشرف، الذي يحمل ثقلاً ديموغرافياً كبيراً. وتؤكد هذه الظاهرة الحاجة إلى تصفية الوقف المعقب، لكن مع مراعاة البعد الرمزي والاجتماعي والاقتصادي، بما يتماشى مع مقارنة بورديو في تحليل الحقول الاجتماعية، ورأس المال الرمزي، وآليات الهيمنة. (Bourdieu, 1998, pp. 47-50)

إن الحبس المعقب حتى وإن ارتبط بدءاً باعتباره صدقة جارية طبقاً للحديث الشريف: "إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به من بعده أو ولد صالح يدعو له"، (مسلم، 1995، حديث رقم 1631) وسار على نهجه الصحابة، فإنه في الوقت الراهن يخلق نوعاً من المضرة، وخاصة في الشروط التي يضعها الواقفون من استثناء بعض الأولاد أو الإناث، كما هو الحال بالنسبة للعقار الحبسي 13990 س المعقب على الشرفاء العلويين الذكور دون الإناث. إن العقار الحبسي المعقب في هذه الحالة ووفقاً للشروط التي جعلها الواقف للموقوف عليهم، أي مولاي الأمير بن مولاي أحمد بن مولاي ادريس بن مولاي اسماعيل على الشرفاء العلويين، قد استثنى الإناث من الحق في الاستغلال، كما أنه أحال العقار المحبس بعد انقطاع عقب الشرفاء إلى جهة البر والإحسان ألا وهي بيت الله الحرام بمكة. إن هذا الاستثناء ليس مجرد حرمان من منفعة العقار الحبسي المعقب، بل يحمل دلالات ثقافية ترتبط بانغلاق العائلات الشريفة على نفسها على مستوى الزواج، فلا يمكن لغير الشريف أن يتزوج من الشريفة (نسبة إلى الأصل النبوي الشريف)، وحتى وإن تم هذا الزواج فلا يمكن لأحد من البراني أن يكون له الحق في الانتفاع من العقار الحبسي المعقب، وهو الأمر نفسه بالنسبة للملكية الأرض العائلية. إن العقار الحبسي المعقب 13990 س بسيدي رحال الشاطئ تصل مساحته إلى 491 هكتار و30 آر، وقد عرف هذا العقار عدة مشاكل، بعد خراب نفعيته الفلاحية نظراً لتراجع خصوبة التربة وارتفاع درجة ملوحة الماء، ليصبح العقار مفتوحاً في وجه التعمير، حيث تم الترخيص على مستوى هذا العقار بإحداث 13 تجزئة عقارية، و23 تجزئة عقارية في طور الانتظار، إلا أن هذه العملية لم تكن قانونية نظراً لخضوع العقار لوصاية وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، التي عملت على توقيف عمليات التجزئ فوق العقار المحبس من أجل تصفيته أولاً، هذا الأمر جعل العقار يعرف تعثراً كبيراً على مستوى التغير المجالي المخطط، بل أصبح يدخل ضمن استراتيجيات الفاعل شاغل المجال الذي وجد فيه أرضية لبيع الأراضي من خلال العقود العرفية، وقد أظهر البحث الميداني على أن أغلبية الأسر العلوية قامت ببيع قطعة أرضية قبل وبعد إعادة هيكلة الشطر الأول، غير أن هذه القطع الأرضية تدخل في إطار السكن العشوائي والتجزئ السري، الأمر الذي أدى إلى انتشار كبير للسكن العشوائي والصفحي بحي الشرف، والذي يحمل ثقلاً ديموغرافياً كبيراً جداً، بل يعتبر أحد أكبر الأحياء مساحة وسكاناً. إن هذا النوع من الأحياء قد تم إلغاؤه في كثير من الدول الإسلامية مثل مصر وسوريا، لكن المشرع المغربي سلك مسلكاً آخر هو إجازة تصفيته. لكن ما هي طرق تصفية الوقف المعقب؟

2-2- العقار المحبس ومعوقات التغير المجالي المخطط

العقار المحبس رقم 13990 س في سيدي رحال الشاطئ لا يُعد مجرد مساحة أرضية، بل يمثل فضاءً اجتماعياً وسياسياً ذا دلالات رمزية وتاريخية مرتبطة بعلاقات القوة والهيمنة داخل المجتمع المحلي. المقصود من الحبس هو تمكين الموقوف عليهم من منفعة اقتصادية واجتماعية عبر استغلال العقار، وفق وثيقة التحبيس، إذ كان الاستغلال الفلاحي محصوراً بالشرفاء العلويين المحبس عليهم وأقاربهم الذكور دون الإناث، ويمكن أن يتم بشكل مباشر أو عبر الكراء. إلا أن انعدام الجدوى الفلاحية للعقار وتراكم المشاكل العقارية مثل غياب تقسيم رسمي أو طبوغرافي يحدد مساحة الاستغلال لكل محبس عليه، وقيام بعضهم ببيع أو تفويت القطع بعقود عرفية، وانتشار السكن العشوائي نتيجة التجزئ السري، ووقوع نزاعات حول ملكية القطع، أدى إلى أن يصبح العقار عائقاً أمام التغير المجالي المخطط،

خصوصاً وأنه يمثل نحو ثلث مساحة الجماعة الحضرية لسيدي رحال الشاطئ ويحتوي على تجزئات مؤجلة لم يتم تسويتها (البحث الميداني، 2021).

حاولت الجماعة الحضرية في سنوات 1995، 1996، 1998، و2004 الترخيص لمجموعة من التجزئات لمواجهة السكن العشوائي، إلا أن تفويت القطع بعقود عرفية دون استكمال التجهيزات عمق الأزمة. كما شهدت سنة 2003 إطلاق الشطر الأول لإعادة الهيكلة بمساحة 40 هكتار، غير أن العملية توقفت سنة 2006 بسبب تدخل مندوبية الأوقاف والشؤون الإسلامية وتوالي الشكايات المتعلقة بالتعويض عن القطع الفارغة، مما ساهم في تفشي السكن العشوائي والنزاعات القانونية. (البحث الميداني، 2021)

من منظور هنري لوفيفر (1991)، يمثل العقار المحبس نموذجاً للإنتاج الاجتماعي للمجال، حيث لا يُنظر إلى الأرض ككيان طبيعي محايد، بل كمجال يتشكل عبر الممارسات اليومية، التمثلات التخطيطية، والمعاني الرمزية التي يحملها المجتمع. يمكن تصنيف إنتاج المجال هنا إلى ثلاثة مستويات: المجال المدرك، المتمثل في الممارسات اليومية للاستغلال غير المجدي والسكن العشوائي؛ المجال المفكر، أي المخططات الرسمية لإعادة الهيكلة التي لم تتوافق مع الواقع الاجتماعي؛ والمجال المعيشي والرمزي، أي المعنى التاريخي والقدسي للعقار بالنسبة للشرفاء العلويين. (Lefebver, 1991) إن التناقض بين هذه المستويات يفسر جزئياً فشل التخطيط في تحقيق التغيير المجالي المخطط.

وفي الإطار نفسه، يمكن قراءة هذا النزاع من منظور بيير بورديو (1986)، إذ يعتبر العقار المحبس حقلاً للصراع الاجتماعي تتنافس فيه أشكال متعددة من الرأسمال: الرأسمال الاقتصادي المتمثل في القيمة المالية للأرض وإمكانات استثمارها، والرأسمال الرمزي المتمثل في المكانة الاجتماعية والقدسية التاريخية للموقع. يدخل الفاعلون المحليون ذوو الرأسمال الرمزي القوي في صراع مع الجهات الرسمية المخططة التي تسعى لتحقيق أهداف تنموية واقتصادية، وهذا الصراع يعوق أي تدخل إداري ذا فعالية.

كما يمكن النظر إلى النزاع وفق إطار فيبيري (Weber, 1978)، إذ يتداخل نوعان من الشرعية: شرعية دينية وتقليدية مرتبطة بالقدسية التاريخية للمكان، وشرعية قانونية/إدارية مرتبطة بالمخططات الرسمية لإعادة الهيكلة والمعاوضة. هذا التداخل يؤدي إلى تعطل الفعالية التخطيطية وتحويل أي محاولة لتسوية العقار إلى مسطرة مطوّلة ومعقدة.

في محاولة للتعامل مع هذه التعقيدات، تم اقتراح مبدأ المعاوضة النقدية لتصفية العقار، وتم تحديد قيم المعاوضة حسب نوع القطعة: 80 درهماً للقطع المخصصة لإعادة الهيكلة، 500 درهم للبقع الموجهة للسكن الاقتصادي، 1000 درهم للقطع الموجهة للفيلات. ورغم موافقة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية على هذا المقترح سنة 2011، وإعلانه انطلاقه في 2 يونيو 2014، إلا أن العملية لم تجر بشكل سلس بسبب تعدد البيوعات العرفية لذات الأراضي وإنكار البعض على بيوعات الآخرين، مما أدخل المعاوضة في دوامة نزاعات. وللتعامل مع هذه الإشكالات اشترطت الوزارة تقديم سلسلة من الوثائق لإتمام المعاوضة، منها: طلب معاوضة مصادق عليه من السلطات المحلية يثبت الاستغلال الحالي للبقعة، مسح طبوغرافي يحدد حدود ومساحة القطعة، نسخة عن بطاقة التعريف الوطنية، نسخة من الاتفاق المبدئي للمعاوضة، شهادة المهندس الطبوغرافي، ونسخة من كتاب الوزارة رقم 6410/2011 الموجه إلى وزير الداخلية. (وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، 2011)

بناءً على ما سبق، يُمكن اعتبار العقار المحبس عائقاً أمام التغيير المجالي المخطط بسيدي رحال الشاطئ، نظرًا لتعقيد وضعه القانوني والتاريخي، وتداخل أشكال الشرعية المصاحبة له، إضافة إلى صراع الفاعلين حول أشكال متعددة من الرأسمال. إن التداخل بين الماضي التاريخي للفضاء والآليات الرسمية للتسوية جعل من إعادة الهيكلة، الوسيلة الممكنة

لإعادة تنظيم وإنتاج المجال، غير مفعلة بشكل كامل على أرض الواقع، مما ساهم في استمرار السكن العشوائي، والهشاشة، والتفاوت الاجتماعي، وبالتالي بقاء الماضي حاضرًا بقوة في الحاضر والمستقبل.

2-3- التغيير المجالي وتعدد الأشكال العقارية

تبلغ المساحة الإجمالية لمجال سيدي رحال الشاطئ 27 كلم²، ويتوفر على أشكال عقارية مركبة، تعكس تاريخية المجال التي أنتجته، لذلك أردنا أن نركز على هذا التنوع باعتباره عاملاً مهماً في التغيير المجالي بسيدي رحال الشاطئ، خاصة على مستوى التغيير التلقائي العفوي. فما هي مكونات البنية العقارية للمجال الرحالي؟

إن الأشكال العقارية بسيدي رحال الشاطئ تتميز بالتنوع، فنجد أراضي الملك الخاص، وأراضي الدولة، وأراضي الملك الغابوي، وأراضي الأقباس المعقبة، لكننا نلاحظ أن البنية العقارية بالمجال الرحالي تخلو من أراضي الجيش، وهي الأراضي التي كانت الدولة توزعها على بعض القبائل الملتزمة بحمل السلاح في جيش المخزن دفاعاً عن السلطة المركزية.

الملك الخاص يشمل الأراضي المملوكة لأشخاص ذاتيين بحق التصرف الكامل، وقد قدر هذا النوع العقاري في سيدي رحال الشاطئ بنحو 767 هكتاراً. (بلدية سيدي رحال الشاطئ، 2019) وقد كانت هذه الأراضي في الأصل موجهة للفلاحة، لكنها سرعان ما تحولت إلى مجالات للتعمير والتجزئة العقارية بفعل تراجع الإنتاج الفلاحي وتغير منطوق الاستثمار إلى منطوق الاقتصاد العقاري.

من منظور بورديوي، يمكن فهم هذا التحول ليس كعملية اقتصادية بحتة، بل كصراع على أشكال متعددة من الرأسمال داخل الحقل العقاري المحلي. «الرأسمال» عند بورديو ليس مجرد مال، بل يشمل أيضاً القوة الرمزية والمعرفة الاجتماعية التي تمكن الفاعل من الهيمنة على الموارد واتخاذ القرارات داخل المجتمع. (Bourdieu, 1986, pp.241-258) في سياق سيدي رحال الشاطئ، فإن المنعشين العقاريين الذين يمتلكون خبرة ومعرفة تمكنهم من السيطرة على السوق يتحكمون في توزيع الأرض والاستفادة منها، على حساب الفلاحين الأصليين الذين تفتقر خبراتهم لفهم وتحويل الأرض إلى رأسمال منتج وممتد.

وقد أظهر البحث الميداني أن العديد من الفلاحين باعوا أراضيهم بعوائد عالية، غير أن قلة الخبرة الاستثمارية قادتهم إلى إهدار هذه الأموال في استهلاك شخصي دون تحويلها إلى مشاريع منتجة، مما يعكس ضعف الرأسمال الثقافي لديهم مقارنة بالمنعشين العقاريين. هذا يوضح كيف أن الفلاحين يفقدون قدرتهم على المنافسة داخل الحقل العقاري نتيجة غياب الأشكال المعرفية والمهنية التي تمكن من إدارة الموارد بشكل فعال. محمد 60 سنة: "لقد كنت أملك قطعة أرضية تبلغ ثلاثة هكتارات بعتمها بما يقارب المليارين، لكن لم تمر على هذا المبلغ المالي المهم سوى ثلاث سنوات، لقد أضعت مالي ومال أبنائي في أشياء تافهة لقلة خبرتي وطيشي وعدم قدرتي على إيجاد مشروع أستطيع أن أديره... فأنا لم أدرس ولم أتعلم شيئاً سوى فلاحية الأرض التي لم تعد تنتج شيئاً". (البحث الميداني، 2021)

إن الدخول إلى السوق العقارية بسيدي رحال الشاطئ يعني المنافسة، وللسوق محتكريه من المنعشين العقاريين الذين راكموا من الخبرة ما يجعلهم يقضون على منافسيهم من الفلاحين الراغبين في الاستثمار في العقار الموجه إلى البناء. ونظراً لقلة خبرة هؤلاء الفلاحين فقد ارتأوا بيع أراضيهم مقابل مبالغ مالية معينة، ليتحولوا إلى وظائف أخرى غير فلاحية، وهي وظائف بسيطة. ولعل المفارقة الكبرى أن هؤلاء قلة - حسب البحث الميداني - لأن العديد من الفلاحين/مالكي الأراضي الفلاحية لم يفلحوا في إيجاد استثمارات قادرين على إدارتها، لذلك ارتبطوا بالفكر الاستهلاكي فقط، من خلال السيارات الفارهة والفيلات والمقامرة.

أراضي الأحياس على الأشخاص: لقد عرف هذا الشكل العقاري اتساعاً بعدما عمد المخزن على حبس مجموعة من القطع الأرضية لفائدة بعض الشرفاء أو الزوايا والصلحاء، الذين يساهمون في إعطاء الشرعية الدينية للسلطان من جهة، وتقوية التحالفات مع مختلف مكونات النسق السياسي من جهة ثانية، ويقوم استغلال هذه الأراضي على أساس الانتفاع وليس التملك، لتبقى غير قابلة للتفويت أو البيع والشراء، كما توجه عائداً ومنتجتها إلى الخدمات الإحسانية والخيرية الدينية، إلا أنه يخرج عن غاياته، ليلبي غايات ومصالح شخصية، إذ نجد بعض الشرفاء الذين كانوا يشرفون على إدارة بعض الأحياس، سرعان ما يحولونها إلى أملاك خاصة مستعملين في ذلك شتى أشكال أنواع التحايل كالإكراء الطويل الأمد أو التطاول على الأراضي بالنقص منها أو بالبيع المزيف، مستغلين في ذلك سلطتهم الرمزية (الشرف المعبر عن الانتماء للسلالة النبوية الشريفة). وتمثل هذه الأراضي بالمجال الرحالي 491 هكتار و30 أراضياً الرسم العقاري 13990س، وهي مساحة تمثل 1/3 من المجال الرحالي، وتتركز أغلب هذه الأراضي بحي الشرف، ولعل تسمية الحي تدل على نوعية التحبب. فالحبس العقاري حسب الوثيقة التاريخية للتحبب العقاري التي تعود إلى سنة 1198 هجرية الموافق ل20 ماي 1784 ميلادية، والتي حبس فيها الشريف مولاي الأمير بن مولاي أحمد بن مولاي إدريس بن مولاي إسماعيل الأراضي الكائنة بسيدي رحال الشاطئ على أولاده الذكور وأعقابهم ما تعاقبوا وامتدت فروعهم في الإسلام بترتيب جيل بعد آخر باستثناء الإناث اللاتي لا يستفدن من هذا الحبس، فإن انقرض عقبه بالممات التي يصيب القوي والضعيف، فإن هذا الحبس يرجع إلى بيت الله الحرام. (أنظر وثيقة التحبب بالملحق)

أراضي الأحياس المعقبة الممتدة على مساحة كبيرة والمتركة خاصة في حي الشرف، التي من المفترض حسب وثيقة التحبب أن تُستغل وفق منطق الانتفاع وليس التملك، لكنها في الممارسة العملية شهدت تحويلات غير قانونية نحو تجارة الأملاك عبر عقود الإكراء الطويلة والبيع المزيف، مستندين في ذلك إلى سلطتهم الرمزية كأشخاص ينحدرون من أسر لها مكانة اجتماعية قوية. إن هذا الاستخدام الاستغلالي للأحياس يعكس تداخل الرأسمال الرمزي مع الرأسمال الاقتصادي، حيث يتم تحويل الهيمنة الرمزية إلى منافع مادية، وهو ما يوضحه بورديو حين يصف الرأسمال الرمزي بأنه أداة معترف بها اجتماعياً تمكن طبقات معينة من إعادة إنتاج مواقعها داخل الحقل الاجتماعي (Bourdieu, 1986, pp. 241–258).

لقد عرفت هذه الأراضي الفلاحية بعدما تحول المجال من فلاحي إلى سكتي تحولات كبيرة، فلم تعد موجهة للاستغلال الفلاحي كما تنص على ذلك وثيقة التحبب، بل على العكس من ذلك أصبحت مجالاً تنشط فيه التجزئات السرية والسكن العشوائي بشكل كبير جداً. هذا الوضع جعل من حي الشرف أحد أكبر الأحياء العشوائية بسيدي رحال الشاطئ، مما دفع بالمجلس الجماعي سنة 1993 إلى التفكير في مشروع إعادة الهيكلة من أجل الحد من تنامي ظاهرة السكن العشوائي ومحاربة جميع المتلبسين الذين يسقطون الناس في بيع متكرر لنفس الأرض، إضافة إلى محاولة تحسين جودة السكن، من خلال التجهيزات الأساسية من طرق وشبكات التطهير والماء الصالح للشرب والكهرباء، لكن هذا المشروع عرف تعثرات كثيرة نظراً لتعقد وضعية العقار المحبس، فلم تتم عملية إعادة الهيكلة إلا بعد مرور 15 سنة من التأخر؛ أي سنة 2008 بالنسبة للشطر الأول فقط، في حين بقي الشطر الثاني عالقاً أمام تزايد السكن العشوائي فوق هذا العقار.

من جانب آخر، يقدم هنري لوفيفر تفسيراً أعمق لطبيعة الفضاء الاجتماعي نفسه، إذ يرى أن الفضاء ليس كياناً طبيعياً جامداً، بل هو نتاج اجتماعي وسياسي يتشكل من خلال ثلاث أبعاد مترابطة:

- ✓ الممارسة المكانية (Perceived Space) وهي الاستخدامات الفعلية للفضاء.
- ✓ تمثيلات الفضاء (Conceived Space) وهي التصورات الرسمية للمخططين والسلطات.

✓ الفضاءات المعيشة (Lived Space) وهي المعاني الرمزية التي يحملها السكان لهذا الفضاء. (Lefebver,1991,pp.26-27).

في حالة سيدي رحال الشاطئ، يتجلى هذا التفاعل في التناقض بين الممارسة المكانية غير المنظمة (تجزئات غير رسمية وسكن عشوائي) والتمثلات التخطيطية الرسمية مثل مشاريع إعادة الهيكلة، والفضاءات المعيشة التي تعطي للأحياس قيمة رمزية قوية لدى السكان، ما يجعل الفضاء الاجتماعي محكومًا بصراعات متعددة الأبعاد.

كما أن التداخل بين الشرعية الدينية والتقليدية والقانونية في هذا المجال يعرقل جهود التخطيط والتنمية. وفقًا لماكس فيبر، تتعدد مصادر الشرعية التي تُضفي على السلطة طابعها المقبول اجتماعيًا، وتشمل الشرعية التقليدية القائمة على العادات والتاريخ، الشرعية الكاريزمية القائمة على الشخصية والجازبية، والشرعية القانونية/الرشيدة القائمة على نظام قانوني مؤسسي. (فيبر، 1982، ص.49)

في سياق سيدي رحال الشاطئ، تمثل الشرعية التقليدية والرمزية لأسر الشرفاء نوعًا من الهيمنة التي تصعب مواجهتها من خلال الشرعية القانونية الإدارية للتخطيط الحضري، مما يؤدي إلى تعقيد المساطر وتأخير التسوية العقارية، وارتفاع وتيرة التغيير المجالي غير المخطط.

إن ما يميّز الحالة العقارية في سيدي رحال الشاطئ هو التنوع الكبير للأشكال العقارية الذي يشكّل في الوقت ذاته مصدرًا للصراع والمقاومة أمام التخطيط الرسمي، ويعكس من تداخلات القوى التاريخية والاجتماعية والاقتصادية التي تنتج وتعيد إنتاج المجال نفسه. فالتغيير المجالي ليس فقط نتيجة لتخطيط مؤسسي، بل هو نتاج عمليات اجتماعية متداخلة يمارسها الفاعلون داخل مجموعة علاقات قوية ومعقدة، وهو ما يجعل من فهم البنية العقارية أساسًا لتحليل تغيير المجال الرحالي.

أراضي الدولة:

جدول رقم 2: مساحة وموقع أراضي الدولة بالمجال الرحالي

الوضع الحالية	الموقع	المساحة بالهكتار	الرسم العقاري
يوجد به مطرح النفايات ومحطة التطهير	الهاورة 2	306	8259
1,5 هكتار مستغلة من طرف وزارة التربية والتعليم لإحداث ثانوية 5,5 هكتار تم تفويتها لأحد المستثمرين استفادت الجماعة من 67 بقة.	الهاورة 2	7	440
خاضع لإعادة الهيكلة	مول العلام	6	20738
خاضع لإعادة الهيكلة	دوار أولجيني	2	-
خاضع لإعادة الهيكلة	دوار خوان	2	-
فارغ	مركز سيدي رحال	5	-

المصدر: مصلحة التعمير والبناء، بلدية سيدي رحال الشاطئ 2019.

يقدر ملك الدولة الخاص ب328 هكتار بسيدي رحال الشاطئ، وهي موزعة على الشكل التالي: الرسم العقاري 8259 يحتوي على 306 هكتار يتواجد بالهواورة2، ويوجد به اليوم مطرح للنفايات ومحطة التطهير، والرسم العقاري 440 يحوي 7 هكتارات بالهواورة 2 أيضا، 1,5 هكتار منه توجد بها الثانوية التأهيلية سيدي رحال الشاطئ، أي أنها مستغلة من طرف وزارة التربية الوطنية، حيث تم إحداثها منذ سنة 2007/2006، أما 5,5 هكتار فتم تفويتها لأحد المستثمرين حيث استفادت الجماعة من 67 بقعة أرضية. أما الرسم العقاري 20738 فيحوي 6 هكتارات توجد بمول لعلام تم توجيهها لبرنامج إعادة الهيكلة للحي نفسه، وهكتارين لكل من دوار أوليجيني ودوار خوان موجهان لإعادة الهيكلة لهما، ثم خمس هكتارات بمركز سيدي رحال فارغة غير مستغلة. إن هذا الوعاء العقاري الذي يقع تحت تصرف الجماعة، لم يتم استغلاله بالشكل الأمثل من أجل تنمية حقيقية بسيدي رحال الشاطئ، بل تم اعتماده فقط كعقار يوفر حلول اجتماعية غير مبتكرة للمشاكل العقارية التي تتخبط فيها مدينة سيدي رحال. فملك الدولة لم يتم فيه إنشاء مرافق ومؤسسات ومشاريع يمكن أن تكون حاملة لقطار التنمية، بقدر ما أصبح الوعاء العقاري يدخل في خانة التدخلات العلاجية، وليس ضمن التخطيط الحضري الاستراتيجي للتغير المجالي بسيدي رحال الشاطئ.

أراضي الملك الغابوي: وهي أراضي تابعة للمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، وتقدر مساحتها ب120 هكتار ذات الرسم العقاري 13991س، تتموقع على طول الشريط الساحلي هذه الأراضي عبارة عن أشجار الميموزة والكالبتوس وهي الأكثر انتشارًا بسيدي رحال، لكن الملك الغابوي تعرض للاستغلال العقاري من طرف بعض التجزئات السكنية التي تقطع الأشجار للوصول إلى الشاطئ، وكذلك بعض التوسعات على حساب الغابة، الأمر الذي ترك المجال الرحالي بدون منتزه أخضر يمكن للسكانة الولوج إليه كمتنفس تمارس فيه أنشطة متعددة، ليصبح الشاطئ هو المتنفس الوحيد للسكانة في غياب المساحات الخضراء.

خريطة رقم 1: الوضعية العقارية بالمجال الرحالي

المصدر: البحث الميداني ، عمل شخصي 2020.

إن ما يمكن ملاحظته على مستوى الأشكال العقارية بالمجال الرحالي هو كونها تتميز بالتنوع، إلا أن ما يطغى عليها هو أراضي الأحباس المعقدة التي تمتد على مساحة تمثل أكثر من ثلث (3/1) المساحة الإجمالية للمجال الرحالي الحضري، هذا الأمر جعل التغيير المجالي المخطط يواجه عراقيل عدة أهمها تصفية الأملاك العقارية المحبسة من أجل إتمام عملية هيكلة حي الشرفاء، وكذا إتمام مجموعة من التجهيزات التي لاتزال متوقفة إلى اليوم، بفعل تعرض وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية التي يعود لها القرار الحسم في معاوضة العقارات الحبسية باعتبارها الوصية الوصية على الأحباس بالمغرب، كما أن هذا الأمر جعل من الفاعلين شاغلي المجال (الأصليين والمهاجرين) يتبنون استراتيجيات زادت من تعطل التغيير المخطط، لتنتج على التغيير التلقائي المرتبط بالاستراتيجيات الذاتية للفاعل شاغل المجال. فإذا كانت الوضعية العقارية معقدة وتتخذ مسطرة تصفيتهما وقتاً طويلاً جداً وتنسيقاً بين مجموعة من المتدخلين (الفاعلين المؤسساتيين)، فإن الفاعل شاغل المجال لا ينتظر الوصول إلى حلول رسمية من طرف الفاعلين الرسميين، بل يعمل على تكييف استراتيجياته مع حاجياته، وبالتالي يكون موجهاً لفعله الذاتي وفق إمكانياته وحاجياته ووضعيته وأهدافه.

على سبيل الختم:

ختاماً، يبرز تعقد وتعقد الأشكال العقارية بالمجال الرحالي، ولاسيما سيادة العقارات المحبسة إلى جانب الملك الخاص، كأحد المحددات البنوية الأساسية التي ساهمت في إعادة تشكيل المجال وأنماط استغلاله. فقد أفضت هذه الوضعية العقارية المركبة إلى جعل المجال الرحالي مجالاً جاذباً للباحثين عن السكن، خاصة من مدينة الدار البيضاء، في سياق تزايد الضغط الديمغرافي وتراجع إمكانيات الولوج إلى السكن المهيكل داخل المجال الحضري المركزي. وقد أسهم هذا الطلب المتزايد في توسع أنماط السكن العشوائي والصفحي بوصفها استجابات تلقائية لإكراهات السوق العقارية والتدبير المجالي، وليس باعتبارها مجرد اختلالات ظرفية أو ممارسات هامشية.

وتعود الجذور الأولى لهذه الدينامية إلى المرحلة الاستعمارية، حيث عملت السلطات الاستعمارية على استقدام اليد العاملة الزراعية من مناطق متعددة، خاصة عبدة ودكالة، قصد تلبية حاجيات الاستغلال الفلاحي، وهو ما أفرز أنماطاً سكنية هشة استقرت بالمجال الرحالي واستمرت في إعادة إنتاج ذاتها عبر الزمن، في ظل غياب سياسة مجالية شمولية قادرة على استيعاب التحولات الاجتماعية والديمغرافية المتلاحقة. وبذلك، لم يعد السكن العشوائي ظاهرة انتقالية مرتبطة بمرحلة تاريخية محددة، بل أضحت مكوناً بنيوياً يتداخل مع مسارات التغيير المجالي المخطط، القائم أساساً على منطلق التجزئات العقارية، في علاقة مركبة تجمع بين منطق الضبط التخطيطي من جهة، ومنطق الممارسة المجالية التلقائية من جهة ثانية.

ويكشف هذا التداخل بين التغيير المخطط والتغيير التلقائي عن حدود التدخلات التخطيطية في ضبط الديناميات المجالية، خاصة في سياق يطغى عليه التعقيد العقاري وتعدد المتدخلين وتباين استراتيجيات الفاعلين. كما يوازي هذا التعدد على مستوى الأشكال العقارية تعدد واضح على مستوى العمران بالمجال الرحالي، حيث تتعايش أنماط سكنية متباينة—من السكن القروي والسكن العشوائي والصفحي، إلى الشقق السكنية والدور المغربية العصرية والفيلات— في تعبير مجالي عن تمايز اجتماعي ومجالي عميق، يعكس تفاوت الإمكانيات الاقتصادية واختلاف مواقع الفاعلين داخل البنية الاجتماعية.

وعليه، يمكن اعتبار المجال الرحالي مجالاً مركباً وغير متجانس، يتشكل من خلال تفاعل تاريخي واجتماعي معقد بين الأطر القانونية والمؤسسية من جهة، والممارسات اليومية واستراتيجيات الاستقرار والسكن من جهة أخرى. وهو ما يجعل فهم التحولات المجالية بهذا المجال رهيناً بتحليل العلاقة الجدلية بين البنيات العقارية، وأنماط العمران،

واستراتيجيات الفاعلين، بعيداً عن المقاربات الاختزالية التي تختزل التغير المجالي في بعده التقني أو التخطيطي فقط، دون استحضار عمقه الاجتماعي والتاريخي.

المراجع

- Bourdieu,P. (1993). *effets de lieu, in: la misère du monde*, Ed du seuil, paris.
- Ledrut, R.(1968). *Sociologie Urbaine*, paris puf.
- Ledrut,R.(1984). *La forme et le sens dans la société*, Ed, librairie des Méridiens, paris.
- Roncayolo,M .(1990). *la ville et ses territoires*, Gallimard.
- Bourdieu, P. (1986). *The forms of capital*. In J. Richardson (Ed.), *Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education* (pp. 241–258). Greenwood Press.
- Lefebvre, H. (1991). *The production of space* (D. Nicholson-Smith, Trans.). Blackwell.
- Bourdieu, P. (1986). The forms of capital. In J. Richardson (Ed.), *Handbook of theory and research for the sociology of education* (pp. 241–258). Greenwood.
- Bourdieu, P. (1990). *The logic of practice*. Stanford University Press.
- Bourdieu, P. (1998). *Practical reason: On the theory of action*. Stanford University Press.
- بلدية سيدي رحال الشاطئ. (2019). *مصلحة التعمير والبناء*.
- تشيرتون؛ م. وبراون؛ أ. (2012). *علم الاجتماع النظرية والمنهج*. ترجمة: هناء الجوهري، المركز القومي للترجمة، الطبعة الأولى.
- الجريدة الرسمية . (14 يونيو 2010). عدد 5847. بتاريخ فاتح رجب 1431.
- الجريدة الرسمية المغربية. (2010). ظهير شريف رقم 236.09.1 بتاريخ 23 فبراير 2010.
- فيبر، م. (1982). *رجل العلم ورجل السياسة*، دار الحقيقة، بيروت.
- ماتيو؛ ب. ووليز؛ ر. (2016). *الدليل العلمي لمناهج البحث في العلوم الاجتماعية*، ترجمة: محمد الجوهري، المركز القومي للترجمة، عدد 2319، الطبعة الأولى.
- مافيزولي، م. (2010). *في الحل والترحال، عن أشكال التيه المعاصرة*، ترجمة عبد الله زارو، أفريقيا الشرق.
- المالكي، ع. (2015). *الثقافة والمجال، دراسة في سوسيولوجيا التحضر والهجرة في المغرب*. منشورات مختبر سوسيولوجيا التنمية الاجتماعية، الطبعة الأولى.
- مسلم بن الحجاج. (1995). *صحيح مسلم (تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي)*. بيروت: دار إحياء التراث العربي. حديث رقم 1631.

- الناظري، أ. (1996). الصعوبات الكامنة وراء تطبيق مقتضيات التشريع الكرائي الحبسي للأمد القريب و البعيد و المتوسط، ووسائل تدليلها. مداخلة ضمن أشغال الأيام الدراسية حول موضوع: " التشريع الحبسي: الواقع و المستجدات ". المنظمة من طرف وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية بمقر المجلس العلمي للرباط و سلا.
- وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية. (2011). قسم المحافظة على الأصول الوقفية، مصلحة المعاملات العقارية للأوقاف.
- اليحياوي؛ ش. (2013). توزيع الفضاء المدني و التغيير الاجتماعي، الحفصية نموذجاً. مركز النشر الجامعي تونس.

ملحق

الوثيقة رقم 1: وثيقة تحبيس العقار 13990س على الشرفاء العلويين بسيدي رحال الشاطئ

